

УДК 656.2:332.122

DOI

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОРОССИИ****КРАВЧЕНКО И.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;****КОЗЛОВ В.С.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. Статья посвящена обзору современного состояния железнодорожной отрасли. Рассмотрены стратегические и оперативные цели ФГУП «Железные дороги Новороссии», способы их достижения, приведены рекомендации по совершенствованию данного процесса. Также описаны методы оценки достижения поставленных задач.

Ключевые слова: железнодорожная отрасль, точка безубыточности, стратегические цели, методы оценки достижения целей

**THE CURRENT STATE OF THE RAILWAY INDUSTRY
IN THE TERRITORY OF NOVOROSSIYA****KRAVCHENKO I.V.,
Postgraduate student of the Department of
Non-production Management,****KOZLOV V.S.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of
Non-Production Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian
Federation**

Abstract. The article is devoted to the review of the current state of the railway industry. The strategic and operational goals of the Federal State Unitary Enterprise «Railways of Novorossiya», ways to achieve them are considered and recommendations for improving this process are given. The methods of assessing the achievement of the tasks are also described.

Keywords: railway industry, break-even point, strategic goals, methods for evaluating the achievement of goals

Постановка задачи заключается в изучении текущего состояния железнодорожной инфраструктуры на территории Новороссии, выявлении целей и задач, которые ставит перед собой федеральное предприятие для создания и развития

отрасли. Кроме того, целью является также предложение стратегических рекомендаций и методов для оптимизации работы железнодорожного предприятия в регионе, чтобы обеспечить его устойчивость и эффективность.

Актуальность. Актуальность статьи обусловлена тем, что железнодорожная отрасль играет важную роль в экономическом развитии регионов, включая Новороссию, и обеспечивает транспортные потоки для грузов и пассажиров. Изучение её текущего состояния и стратегических целей помогает понять, каким образом это влияет на развитие региона. Кроме того, учитывая быстро меняющуюся экономическую и транспортную среды, необходимо постоянно адаптировать стратегии и методы управления железнодорожным предприятием. Предложение стратегических рекомендаций и оптимизационных методов является актуальной задачей, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность железнодорожной отрасли на территории Новороссии.

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций и стратегических мер, направленных на совершенствование развития железнодорожной отрасли на территории Новороссии с учётом актуальных вызовов и потребностей данного региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования роли и развития железнодорожного транспорта проводили такие учёные: В. С. Козлов [1-2], Л. В. Кравцова, В. А. Сильченко [3], Т. В. Андреева, Л. В. Пашенко [4] и другие. Однако с образованием нового федерального предприятия данные исследования могут быть дополнены новыми аналитическими результатами и выводами, учитывая изменения в железнодорожной инфраструктуре и стратегий развития этой отрасли.

Изложение основного материала. Федеральное государственное унитарное предприятие под названием «Железные дороги Новороссии» (далее – ФГУП «Железные дороги Новороссии») было создано 29 мая 2023 года в соответствии с распоряжением № 1404-р Правительства Российской Федерации [5]. Постановлением закреплена федеральная собственность инфраструктуры и других объектов железнодорожного транспорта за ФГУП «Железные дороги Новороссии», а полномочия собственника имущества предприятия осуществляются Росжелдором.

Предприятие входит в компетенцию Росжелдора и объединяет железные дороги регионов, таких как Донецкая, Луганская, Херсонская и Мелитопольская, с целью обеспечения потребностей в железнодорожных перевозках для государства, юридических и физических лиц. Это также способствует социально-экономическому развитию указанных регионов и созданию комфортных условий для сотрудников предприятия, а также обеспечивает соблюдение их социальных и трудовых прав. Сотрудники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и Трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» будут переведены на работу в новое предприятие. Это позволит снизить издержки, повысить конкурентоспособность железнодорожных перевозок, способствуя этим социально-экономическому развитию территорий.

На ФГУП «Железные дороги Новороссии» планируется организация единого управления перевозками, синхронизация законодательства в области железнодорожного транспорта, централизованные закупки, обновление парка вагонов и локомотивов, а также внедрение единой информационной базы данных.

Генеральный директор ставит главной целью нового предприятия обеспечение потребностей в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках, а также поэтапное достижение уровня безубыточности. [6]

Достижение безубыточности в ФГУП «Железные дороги Новороссии» – сложная задача, и её успешное выполнение зависит от ряда факторов. Достижению безубыточности могут помочь ряд мер и стратегических действий:

1. Эффективное управление ресурсами. Осуществление бережливой экономики и оптимизация всех аспектов деятельности, включая расходы на топливо, энергию, персонал и материалы, повышение прибыли путём снижения издержек.

2. Увеличение объёма перевозок. Расширение клиентской базы и увеличение объёма грузов и пассажирских перевозок увеличит доход.

3. Оптимизация маршрутов и расписаний. Анализ и оптимизация маршрутов и графиков движения поездов и автопоездов сократят время в пути, что повысит их эффективность.

4. Рост эффективности инфраструктуры. Модернизация и улучшение инфраструктуры железных дорог снизит операционные расходы и повысит её надёжность.

5. Увеличение загрузки транспортных средств. Максимальное использование вместимости поездов и вагонов снизит расходы на один перевозимый грузовой или пассажирский километр.

6. Снижение потерь и хищений. Применение мер по предотвращению хищений и улучшение системы безопасности понизят показатель потерь и убытки.

7. Инвестиции в современное оборудование. Обновление технической базы и инфраструктуры способно повысить эффективность и снизить операционные расходы.

8. Улучшение качества обслуживания клиентов. Высокий уровень обслуживания и комфорта для клиентов как в грузоперевозках, так и в пассажирских перевозках может привлечь больше клиентов, завоевать их лояльность и укрепит позиции предприятия на рынке.

9. Финансовая дисциплина: Строгий контроль финансов и бюджета, а также управление долгами и кредитами помогут поддерживать устойчивую финансовую позицию.

Итак, как юридическое лицо ФГУП «Железные дороги Новороссии» было зарегистрировано 8 июня 2023 года. Согласно Дорожной карте, на создание и запуск работы предприятия было отведено 60 дней с момента его регистрации. В настоящее время продолжается организационная работа, включая учёт в налоговых органах и открытие расчётных счетов в банке.

На момент исследования организационная структура находится в стадии разработки и утверждения, поэтому точных данных пока не имеется. Руководство планирует увеличение численности персонала по всем линейным предприятиям, так как в большинстве подразделений сотрудников недостаточно.

Относительно единой системы управления перевозками в регионах, а именно обновления инфраструктуры, парка вагонов и локомотивов, в данный момент проводится активная работа по планированию, в том числе сотрудничество с грузоотправителями различных отраслей, сбор информации о предстоящих перевозках и грузах, которые будут осуществляться. Всё это является основой для воспроизводства доходов предприятия.

Вопросы, связанные с обновлением парка подвижного состава, включая поставку электровозов и тепловозов на все железные дороги, являются актуальными для ФГУП «Железные дороги Новороссии». Кроме того, предприятие активно работает над восстановлением своего вагонного парка. Важным достижением является получение клейма для нескольких вагонных депо, что позволяет проводить законные ремонтные работы и обеспечивать движение поездов как внутри республик, так и на территории российских железных дорог.

На Луганской железной дороге уже начали эксплуатировать два пригородных электропоезда, сменяя устаревший и изношенный парк. В ближайшей перспективе предполагается введение электричек на Донецкой железной дороге. Проводится активная работа по обновлению верхнего строения пути, что в итоге позволит осуществлять грузоперевозки на этих участках с высокой скоростью и надёжностью.

Организация пассажирского движения дальнего следования занимает важное место в планах ФГУП «Железные дороги Новороссии». Технически предприятие готово к таким перевозкам, но реализация зависит от обстановки, которая обеспечит безопасность пассажиров.

Таким образом, создание и развитие ФГУП «Железные дороги Новороссии» представляет собой важное событие с множеством перспективных задач и вызовов, которые необходимо решать для дальнейшего развития железнодорожной отрасли в регионе.

Для повышения эффективности текущих мероприятий необходимо тщательно рассмотреть стратегические направления развития данной отрасли и определить ключевые шаги и инновационные подходы, которые будут способствовать достижению более высокой эффективности её функционирования (рис. 1).

Рис. 1. Стратегические подходы для повышения эффективности модернизации ФГУП «Железные дороги Новороссии»

Интеллектуальное и техническое обслуживание, включающее применение технологий искусственного интеллекта и анализа данных, способствует увеличению надёжности и доступности железнодорожных систем путём предсказания сбоев оборудования и оптимизации планов технического обслуживания. Чтобы обеспечить доверие со стороны заинтересованных сторон и общества, необходимо поддерживать информационное обновление и обеспечивать прозрачность в отношении деятельности предприятия через постоянное информационное обновление.

Автоматизация и цифровизация через использование современных информационных технологий, таких как системы мониторинга и управления железнодорожными операциями, содействуют оптимизации процессов и повышению точности прогнозирования, что в свою очередь улучшает безопасность и снижает расходы.

В ходе укрепления безопасности особое внимание следует уделять обеспечению надёжности инфраструктуры, строгому соблюдению стандартов и нормативов, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и грузовых перевозок.

Планирование и контроль обновления парка подвижного состава и инфраструктуры не только способствуют надёжности и оперативности железнодорожных перевозок, но и снижают риски срывов графика и повышают уровень обслуживания клиентов.

Сотрудничество с грузоотправителями, включая металлургический комплекс и угольную отрасль, а также расширение сотрудничества с российскими железными дорогами способствуют обеспечению стабильного потока грузов и бесперебойные железнодорожные связи. Это приведёт к увеличению доходности предприятия, совместным инициативам и укреплению транспортных связей между регионами.

Обучение и развитие персонала, а также возможное расширение штата сотрудников, где это необходимо, занимают важное место в контексте обеспечения эффективной эксплуатации и ухода за инфраструктурой. Квалифицированный и мотивированный персонал способствует повышению безопасности, снижению издержек и обеспечивает бесперебойное функционирование железнодорожных систем, что в итоге улучшает обслуживание и удовлетворяет потребности пассажиров и грузовых перевозок.

Усовершенствование и расширение пассажирских перевозок дальнего следования требуют внимательного учёта текущей ситуации, включая такие факторы, как пассажиропоток и состояние инфраструктуры, а также строгое соблюдение мер безопасности для обеспечения оптимальных условий комфорта и надёжности для пассажиров.

Таким образом, данные рекомендации помогут ФГУП «Железные дороги Новороссии» эффективно развивать свою деятельность и обеспечивать качественные железнодорожные перевозки в новых регионах.

Оценка всех планируемых мероприятий на предприятии является важным этапом в процессах управления и развития организации. Это позволит проанализировать, насколько успешно предприятие реализует свои стратегические цели и задачи. При оценке достижения точки безубыточности, обновления инфраструктуры и других факторов следует учитывать несколько ключевых факторов: финансовую устойчивость, управление ресурсами, качество услуг, инновационное развитие, уровень удовлетворённости сотрудников и пр.

К примеру, оценить успешность достижения точки безубыточности можно путём анализа финансовых показателей и эффективности вложений. Анализ прибыли проводится посредством сравнения финансовых показателей по сравнению с предыдущим периодом.

Организация единого управления может быть проконтролирована на уровне координации, то есть степени согласованности и синхронизированности функционирования различных подразделений предприятия.

Что касается обновления инфраструктуры, то здесь могут быть проанализированы технические параметры: состояние железнодорожных путей, локомотивов и вагонов, а также уровень сервиса, который предоставляется клиентам и пользователям железнодорожных услуг, что позволит более точно провести оценку.

Прогнозирование успешности ФГУП «Железные дороги Новороссии» представляет собой сложную и многогранную задачу, которая охватывает различные аспекты деятельности предприятия, включая финансовую устойчивость, управление ресурсами, качество предоставляемых услуг, инновационное развитие, удовлетворённость сотрудников и многие другие. Эта задача требует дальнейших исследований и глубокого анализа для более точной и всесторонней оценки перспектив и эффективности деятельности предприятия в будущем.

Выводы по проведённому исследованию. ФГУП «Железные дороги Новороссии» было создано в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в мае 2023 года. Это предприятие объединяет железнодорожные дороги нескольких регионов с целью обеспечения грузоперевозок и социально-экономического развития этих территорий. Ключевые задачи включают в себя достижение безубыточности, обновление инфраструктуры и создание единой системы управления перевозками.

Достижение безубыточности представляет собой сложную задачу, зависящую от таких факторов: эффективное управление ресурсами, увеличение объёма перевозок и оптимизация маршрутов. Для повышения эффективности работы новообразованного предприятия необходимо также соблюдать следующие аспекты: стратегическое развитие, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий, безопасность и надёжность инфраструктуры, планирование и контроль обновления оборудования, сотрудничество с грузоотправителями, обучение и развитие персонала и совершенствование пассажирских перевозок.

Оценка исполнения стратегических задач важна для управления и развития предприятия. Важно учитывать финансовую устойчивость, управление ресурсами, качество услуг, инновации и удовлетворённость сотрудников. Например, успешность достижения безубыточности можно оценить путём анализа финансов и эффективности инвестиций. Единое управление достигается контролем на уровне координации. При обновлении инфраструктуры важно анализировать технические параметры и уровень обслуживания клиентов.

Список использованных источников

1. Козлов В. С. Определение процессов управления трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте в условиях современных вызовов / В. С. Козлов, Е. А. Козлова // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: Материалы международной научно-практической конференции (2-3 ноября 2021 г. – Ч. 1. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»). – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 53-56. – Текст непосредственный.

2. Козлов В. С. Менеджмент на железнодорожном транспорте в условиях современных вызовов / В. С. Козлов // Актуальные проблемы развития транспортно-промышленного комплекса: инфраструктурный, управленческий и образовательный аспекты: Материалы XVIII международной научно-практической конференции (18-19 ноября 2021 г.; г. Донецк, ДОНИЖТ. – Донецк, 2021. – С. 159-160. Текст непосредственный.

3. Кравцова, Л. В. Роль железнодорожного транспорта в экономике Донецкой Народной Республики / Л. В. Кравцова, В. А. Сильченко // Донбасс будущего глазами молодых учёных: сборник материалов научно-технической конференции, Донецк, 20 ноября 2018 года / ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2018. – С. 129-132. – EDN KZUJPU.

4. Андреева, Т. В. Информационные технологии как определяющий фактор развития информационной системы железнодорожного транспорта (ИСЖТ) / Т. В. Андреева, Л. В. Пашенко // Проблемы и перспективы развития транспортной отрасли: сборник научных трудов по материалам VI Республиканской научно-практической конференции молодых учёных и студентов, 15 апреля 2020 года / Донецк: Донецкая академия транспорта, 2020. – С. 14-17. – Текст непосредственный.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 1404-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/k4lyewPATc5Hb2sAKghVTC1QjeQ2cGGE.pdf>

6. ГУП ДНР «Донецкая железная дорога». Андрей Казаков рассказал о первоочередных задачах и ближайших планах работы ФГУП «Железные дороги Новороссии» [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://dnrailway.ru/andrej-kazakov-o-pervoocherednyh/>